

EduCITY no campus da UA

Nome do jogo (PT)

EduCITY no campus da UA

Nome do jogo (EN)

EduCITY at the UA campus

Nível de ensino

- 3.º Ciclo Ensino Básico
- Secundário

Áreas disciplinares

- Ciências Naturais
- História
- Cidadania
- Outros

Mensagem inicial (PT)

Olá!! Eu sou o flamingo do EduCITY! Vou acompanhar-vos nesta aventura! Vamos conhecer de que forma o Campus da UA promove a sustentabilidade com a app do EduCITY? Preparados? Quem acertar em mais questões, mais pontos ganha. Grupos formados e telemóveis na mão? Vamos lá começar, então!!

Mensagem inicial (EN)

Hello!! I'm the flamingo of EduCITY! I 'm going with you on this adventure! Let's find out how the UA Campus promotes sustainability with the EduCITY app? Are you ready? Whoever gets more questions right, more points wins. Groups arranged and cell phones in hand? Let's get started, then!!

Recursos multimédia da mensagem inicial (PT)

Recurso 1

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem inicial (EN)

Recurso 1

Recurso 2

Pontos de interesse

1. Escultura da orelha da UA (Ruído)

Direções (PT) - O jogo começa junto do Complexo Pedagógico da UA (edifício 23).

Direções (EN) - The game starts at the UA Pedagogical Complex (building 23).

Questão nº1

Introdução (PT) - "Chiiiiiu!!!" Alguém está a tentar falar convosco. Ouçam o som...

Introdução (EN) - "Shhhhhh!!!" Someone is trying to talk to you. Hear the sound...

Recurso 1 (PT)

audio_flamingos.mp3

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que ave é esta que estão a ouvir?

Questão (EN) - What bird is this you are listening to?

Opção 1 (PT) - Andorinha

Opção 1 (EN) - Swallow

Opção 2 (PT) - Gaivota

Opção 2 (EN) - Seagull

*Opção 3 (PT) - Flamingo

Opção 3 (EN) - Flamingo

Opção 4 (PT) - Pato

Opção 4 (EN) - Duck

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Sou mesmo eu, o Flamingo!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! It's really me, the Flamingo!

Recurso 1 (PT)

Flamingo.mp4

Recurso 1 (EN)

Flamingo.mp4

Feedback resposta errada (PT) - Ohhh! Não viram que era eu, o Flamingo?

Feedback resposta errada (EN) - Ohhh! It's me, the Flamingo!

Recurso 1 (PT)

Flamingo.mp4

Recurso 1 (EN)

Flamingo.mp4

Questão nº2

Introdução (PT) - As cidades estão repletas de ruído. Este tem vários efeitos na saúde humana e é medido em termos de pressão sonora. A pressão sonora é a variação de pressão na atmosfera provocada pelas ondas sonoras e é medida em decibéis (dB).

Introdução (EN) - Cities are full of noise. This has several effects on human health and it is measured in terms of sound pressure. Sound pressure is the pressure variation in the atmosphere caused by sound waves and it is measured in decibels (dB).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Usando o sensor de ruído ou interpretando a imagem abaixo, tentem perceber o intervalo de valores de pressão sonora a que corresponde o ruído de uma conversa calma.

Questão (EN) - Using the noise sensor or interpreting the image below, try to understand the range of sound pressure values to which the noise of a quiet conversation corresponds.

Opção 1 (PT) - 40-90 dB

Opção 1 (EN) - 40-90 dB

Opção 2 (PT) - 40-60 dB

Opção 2 (EN) - 40-60 dB

*Opção 3 (PT) - 60-70 dB

Opção 3 (EN) - 60-70 dB

Opção 4 (PT) - 80-90 dB

Opção 4 (EN) - 80-90 dB

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O nível de ruído de uma conversa está entre os 60 e 70 dB. Vejam a imagem abaixo para aprenderem mais sobre o ruído.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The noise level of a conversation is between 60 and 70 dB. See the image below to learn more about the noise.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O nível de ruído de uma conversa calma está entre 60 e 70 dB. Vejam a imagem abaixo para aprenderem mais sobre o ruído.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The noise level of a quiet conversation is between 60 and 70 dB. See the image below to learn more about the noise.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Observem à vossa volta e encontrem uma escultura em pedra.

Introdução (EN) - Look around and find a stone carving.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é o órgão do corpo humano que fica com uma lesão irreversível quando o ruído é acima de 90 dB?

Questão (EN) - What is the organ of the human body that is irreversibly damaged when the noise is above 90 dB?

Opção 1 (PT) - cabeça

Opção 1 (EN) - head

Opção 2 (PT) - coração

Opção 2 (EN) - heart

Opção 3 (PT) - olhos

Opção 3 (EN) - eyes

*Opção 4 (PT) - ouvido

Opção 4 (EN) - ear

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem, o ouvido é um dos órgãos que faz parte do sistema auditivo. Fica com uma lesão irreversível quando o ruído é acima de 90 dB.

Feedback resposta correta (EN) - Very well, the ear is one of the organs that is part of the auditory system. It has an irreversible damage when the noise is above 90 dB.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Não encontraram a orelha em pedra? Olhem melhor ao vosso redor. O ouvido é um dos órgãos que faz parte do sistema auditivo. Fica com uma lesão irreversível quando o ruído é acima de 90 dB.

Feedback resposta errada (EN) - Didn't they find the ear in stone? Take a better look around you. The ear is one of the organs that make up the auditory system. It has an irreversible damage when the noise is above 90 dB.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

2. Anfiteatro em meia lua UA

Direções (PT) - Agora coloquem-se de costas para a escultura da orelha e avancem em direção à Alameda da UA. Tenham cuidado com os degraus!! Mais à frente vão encontrar um espaço de convívio em forma de meia-lua.

Direções (EN) - Now put your back to the sculpture of the ear and move towards Alameda da UA. Be careful with the steps!! Further ahead you will find a half-moon-shaped social space.

Questão nº1

Introdução (PT) - Na meia-lua virados para a Alameda da UA, podemos observar espaços verdes, importantes na promoção da sustentabilidade ambiental no campus. Como? As plantas auxiliam na fixação dos solos, diminuem as temperaturas e os efeitos do vento, absorvem dióxido de carbono e libertam oxigénio.

Introdução (EN) - In the half-moon facing the Alameda da UA, we can observe green spaces, important in promoting environmental sustainability on the campus. As? Plants help to fix the soil, reduce temperatures and the effects of wind, absorb carbon dioxide and release oxygen.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Os espaços verdes urbanos são importantes porque promovem... (Selecione todas as opções corretas.)

Questão (EN) - Urban green spaces are important because they promote... (Select all the correct options.)

Opção 1 (PT) - a incidência de ventos

Opção 1 (EN) - the incidence of winds

*Opção 2 (PT) - o valor estético da cidade

Opção 2 (EN) - the aesthetic value of the city

Opção 3 (PT) - a caça de animais selvagens

Opção 3 (EN) - the hunting of wild animals

*Opção 4 (PT) - a sustentabilidade ambiental

Opção 4 (EN) - environmental sustainability

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os espaços verdes urbanos promovem a sustentabilidade ambiental e o valor estético da cidade!

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Urban green spaces promote environmental sustainability and the aesthetic value of the city!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Os espaços verdes urbanos promovem a sustentabilidade ambiental e o valor estético da cidade! As plantas diminuem os efeitos do vento e os animais selvagens não devem ser caçados.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! Urban green spaces promote environmental sustainability and the aesthetic value of the city! Plants lessen the effects of wind and wild animals should not be hunted.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Na zona da "Meia Lua", no final da Alameda, irão encontrar a espécie *Ginkgo biloba* com placa identificativa de RA. Apontem o dispositivo móvel para o marcador RA e explorem com atenção toda a informação que vos vai ajudar a responder à questão.

Introdução (EN) - In the "Meia Lua" area, at the end of the boulevard, you will find a species with an AR plaque: the *Ginkgo biloba* species. Point the mobile device to the AR marker and explore carefully all the information that will help you answer the question.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - ginkgo

Nome (EN) - maidenhair tree

Questão (PT) - Os fósseis desta espécie são de que período geológico?

Questão (EN) - The fossils of this species are from what geological period?

Opção 1 (PT) - Paleozóico e Mesozóico

Opção 1 (EN) - Paleozoic and Mesozoic

*Opção 2 (PT) - Jurássico e Cretácico

Opção 2 (EN) - Jurassic and Cretaceous

Opção 3 (PT) - Carbonífero e Cambriano

Opção 3 (EN) - Carboniferous and Cambrian

Opção 4 (PT) - Paleoceno e Oligoceno

Opção 4 (EN) - Paleocene and Oligocene

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! E sabiam que o período Jurássico foi há 205 a 142 milhões de anos atrás e o período Cretácico há 135 a 65 milhões de anos?

Feedback resposta correta (EN) - Well done! And did you know that the Jurassic period was 205 to 142 million years ago and the Cretaceous period was 135 to 65 million years ago?

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Os fósseis desta espécie formaram-se nos períodos Jurássico (205 a 142 milhões de anos atrás) e Cretácico (135 a 65 milhões de anos). Podem rever a RA no menu "Curiosidades".

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The fossils of this species were formed in the Jurassic (205 to 142 million years ago) and Cretaceous (135 to 65 million years ago) periods. You can review the AR in the "Curiosities" menu.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

3. Poço - Alameda UA

Direções (PT) - Agora que ficaram a conhecer um fóssil vivo, vamos continuar a nossa aventura! Se olharem à vossa volta conseguem ver um poço. Dirijam-se até lá com cuidado.

Direções (EN) - Now that you've found out a living fossil, let's continue our adventure! If you look around you, you will see a well. Walk there and see it carefully.

Questão nº1

Introdução (PT) - Aquele que é o bem mais essencial à vida na Terra vem por vezes dos locais mais profundos. Sabem do que falo?

Introdução (EN) - What is most essential to life on Earth sometimes comes from the deepest places. Do you know what I'm talking about?

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Dentro deste poço conseguem ver um engenho que servia para recolher água. Estes engenhos foram abordados nas aulas de História, quando aprenderam sobre a herança muçulmana na Península Ibérica. Qual o nome deste engenho?

Questão (EN) - Inside this well you can see a device that was used to collect water. These devices were discussed in History classes, when you learned about the Muslim heritage in the Iberian Peninsula. What is the name of this device?

Opção 1 (PT) - Picota

Opção 1 (EN) - Picota

*Opção 2 (PT) - Nora

Opção 2 (EN) - Nora

Opção 3 (PT) - Sistema elevatório

Opção 3 (EN) - Lifting system

Opção 4 (PT) - Aquífero

Opção 4 (EN) - Aquifer

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A nora é um engenho que permite tirar a água de poços, cisternas ou rios.

Vejam a imagem. A picota também é um engenho que tem a mesma função, mas consiste num sistema com alavanca.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The "nora" is a device that allows you to draw water from wells, cisterns or rivers. Watch the image. The "picota" is also a device that has the same function, but consists of a lever system.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Não era bem isso! A resposta correta é a nora. Vejam com atenção a imagem. A picota também é um engenho que tem a mesma função, mas consiste num sistema com alavanca.

Feedback resposta errada (EN) - It wasn't that good! The correct answer is "nora". Watch carefully the image. The "picota" is also a device that has the same function, but consists of a lever system.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - A Pegada Hídrica é um indicador do uso de água doce por unidade de tempo, por pessoa, produto ou serviço. Por exemplo, um smartphone consome 12 760 litros de água na sua produção. O consumo de água ocorre desde a produção de matérias-primas até à lavagem dos veículos usados no transporte.

Introdução (EN) - The Water Footprint is an indicator of the use of fresh water per unit of time, per person, product or service. For example, a smartphone consumes 12,760 liters of water in its production. Water consumption occurs from the production of raw materials to the washing of vehicles used in transport.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quais dos seguintes produtos tem maior pegada hídrica? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - Which of the following products have the highest water footprint? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - 1 kg de pêsego

Opção 1 (EN) - 1 kg of peach

Opção 2 (PT) - 1 kg de nozes

Opção 2 (EN) - 1 kg of walnuts

*Opção 3 (PT) - 1 kg de carne vermelha

Opção 3 (EN) - 1 kg of red meat

Opção 4 (PT) - 1 par de calças de ganga

Opção 4 (EN) - 1 pair of jeans

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A produção de carne vermelha gasta 15 415 litros de água por kg. São necessários 10 850 litros para produzir 1 par de calças de ganga, 9 063 litros por kg de nozes e 910 litros por kg de nectarina. Assim se num dia comprarem umas calças de ganga e comerem 1 kg de carne vermelha a vossa pegada hídrica será 26 490 litros. As vossas escolhas influenciam a vossa pegada!

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The production of red meat uses 15415 liters of water per kg. It takes 10850 liters to produce 1 pair of jeans, 9063 liters per kg of walnuts and 910 liters per kg of nectarines. So if in one day you buy a pair of jeans and eat 1 kg of red meat your water footprint will be 26490 litres. Your choices influence your footprint!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ohh! A produção de carne vermelha gasta 15 415 litros de água por kg. São necessários 10 850 litros para produzir 1 par de calças de ganga, 9 063 litros por 1 kg de nozes e 910 litros por kg de nectarina. Assim se num dia comprares umas calças de ganga e comeres 1 kg de carne vermelha a tua pegada hídrica será 26 490 litros. As vossas escolhas influenciam a tua pegada! Observem melhor o gráfico.

Feedback resposta errada (EN) - Ohhh! The production of red meat uses 15415 liters of water per kg. It takes 10850 liters to produce 1 pair of jeans, 9063 liters per 1 kg of walnuts and 910 liters per kg of nectarines. So if in one day you buy a pair of jeans and eat 1 kg of red meat your water footprint will be 26490 litres. Your choices influence your footprint! Take a closer look at the graph.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

4. Lago UA - Espelho de água

Direções (PT) - Mais à frente irão encontrar um lago artificial. Aproximem-se das suas margens e observem com atenção!

Direções (EN) - Further ahead you will find an artificial lake. Approach its banks and observe it carefully!

Questão nº1

Introdução (PT) - O lago que estão a observar é uma forma de aproximar as pessoas a elementos naturais, como a água e os peixes, além do oferecer um valor estético ao campus.

Introdução (EN) - The lake you are looking at is a way of bringing people closer to natural elements, such as water and fish, in addition to providing an aesthetic value for the campus.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o nome do prisma formado pelo lago?

Questão (EN) - What is the name of the prism shaped by the lake?

Opção 1 (PT) - Cubo

Opção 1 (EN) - Cube

*Opção 2 (PT) - Paralelepípedo

Opção 2 (EN) - Parallelepiped

Opção 3 (PT) - Tetraedro

Opção 3 (EN) - Tetrahedron

Opção 4 (PT) - Retângulo

Opção 4 (EN) - Rectangle

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O prisma formado por este lago artificial é um paralelepípedo.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The prism formed by this artificial lake is a parallelepiped.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O prisma formado por este lago artificial é um paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The prism formed by this artificial lake is a parallelepiped. A parallelepiped is a prism whose bases are parallelograms.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Ainda sobre o lago...

Introdução (EN) - Still on the lake...

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Os peixes que habitam este lago serão típicos de água salgada ou de água doce? Qual será a espécie? Será uma espécie nativa ou exótica?

Questão (EN) - Are the fish living in this lake typical of saltwater or freshwater? Can you recognise the species? Will it be a native or exotic species?

*Opção 1 (PT) - Carpas, espécie exótica, água doce.

Opção 1 (EN) - Carp, an exotic, freshwater species.

Opção 2 (PT) - Sardinhas, espécie exótica, água salgada.

Opção 2 (EN) - Sardines, an exotic species, from salt water.

Opção 3 (PT) - Ruivos, espécie exótica, água doce.

Opção 3 (EN) - Redfish, an exotic, freshwater species.

Opção 4 (PT) - Não sei, não provei a água.

Opção 4 (EN) - I don't know, I didn't taste the water.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os peixes que habitam este lago são carpas. São de água doce e como a espécie é proveniente da Ásia, é considerada espécie exótica.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The fish that inhabit this lake are carp. They are freshwater and as the species comes from Asia, it is considered an exotic species.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Os peixes que habitam este lago são carpas. São de água doce e como a espécie é proveniente da Ásia, é considerada espécie exótica.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The fish that inhabit this lake are carp. They are freshwater and as the species comes from Asia, it is considered an exotic species.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Ainda sobre os peixes de água doce...

Introdução (EN) - Still about freshwater fish...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Os peixes de água doce bebem água?

Questão (EN) - Do freshwater fish drink water?

*Opção 1 (PT) - Os peixes de água doce não bebem água. A água entra pela pele e brânquias.

Opção 1 (EN) - Freshwater fish do not drink water. It enters through the skin and gills.

Opção 2 (PT) - Os peixes de água doce bebem água. A água entra pela pele e brânquias.

Opção 2 (EN) - Freshwater fish drink water. It enters through the skin and gills.

Opção 3 (PT) - Os peixes de água doce bebem água. A água sai pela pele e brânquias.

Opção 3 (EN) - Freshwater fish drink water. It comes out through the skin and gills.

Opção 4 (PT) - Os peixes de água doce não bebem água. A água sai pela pele e brânquias.

Opção 4 (EN) - Freshwater fish do not drink water. It comes out through the skin and gills.

Feedback resposta correta (PT) - Os peixes de água doce têm mais sal no sangue, comparado à quantidade de sal na água. Então a água entra no corpo pelas brânquias e pele. A este mecanismo chama-se osmorregulação. Os peixes de água salgada devem beber água continuamente, já que a água do seu corpo é menos concentrada em sal do que a água

exterior.

Feedback resposta correta (EN) - Freshwater fish have more salt in their blood compared to the amount of salt in the water. Then water enters the body through the gills and skin. This mechanism is called osmoregulation. Saltwater fish must drink water continuously, as their body water is less concentrated in salt than the outside water.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Os peixes de água doce têm mais sal no sangue, comparado à quantidade de sal na água. Então a água entra no corpo pelas brânquias e pele. A este mecanismo chama-se osmorregulação. Os peixes de água salgada devem beber água continuamente, já que a água do seu corpo é menos concentrada em sal do que a água exterior.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! Freshwater fish have more salt in their blood compared to the amount of salt in the water. Then water enters the body through the gills and skin. This mechanism is called osmoregulation. Saltwater fish must drink water continuously, as their body water is less concentrated in salt than the outside water.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

5. Árvore Cipreste-dos-cemitérios na UA

Direções (PT) - Agora vamos conhecer mais de perto o cipreste, a árvore que estiveram a contar, até aqui chegar.

Direções (EN) - Now let's get to know the cypress tree more closely, the tree you've been counting on until you get here.

Questão nº1

Introdução (PT) - A espécie que estão a observar é um cipreste (*Cupressus sempervirens*) que pertence ao grupo botânico das Gymnospermae. Cliquem em RA e apontem para o marcador da placa junto à árvore e analisem com atenção a realidade aumentada.

Introdução (EN) - The species you are looking at is a cypress (*Cupressus sempervirens*) that belongs to the botanical group Gymnospermae. Click on AR and point to the marker on the plaque next to the tree and carefully analyze the augmented reality.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - cipreste-dos-cemitérios

Nome (EN) - mediterranean cypress

Questão (PT) - O que são as gálbulas? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - What are gables? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - As gábulas são as sementes do cipreste

Opção 1 (EN) - Gables are the seeds of the cypress

Opção 2 (PT) - As gábulas são as flores do cipreste

Opção 2 (EN) - The galbules are the flowers of the cypress

Opção 3 (PT) - As gábulas são as folhas modificadas do cipreste

Opção 3 (EN) - Gables are the modified leaves of the cypress tree

*Opção 4 (PT) - As gábulas são os pseudofrutos do cipreste

Opção 4 (EN) - Galbulas are the pseudo-fruits of the cypress

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O cipreste é uma gimnospérmica em que as gábulas são o seu pseudofruto. Revejam a RA no menu "fruto".

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The cypress is a gymnosperm in which the galbules are its pseudofruit.

Review the AR in the "fruit" menu.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O cipreste é uma gimnospérmica e possui as gábulas como pseudofrutos.

Revejam a RA no submenu "Fruto"

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The cypress is a gymnosperm and has the galbules as pseudofruits. Review the AR in the "fruit" menu.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Ainda a propósito do cipreste (*Cupressus sempervirens*)...

Introdução (EN) - Still on the subject of the cypress (*Cupressus sempervirens*)...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - cipreste-dos-cemitérios

Nome (EN) - mediterranean cypress

Questão (PT) - Qual a utilidade das gálbulas para o ser humano? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - What is the use of the galbules for the human being? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - As gálbulas são utilizadas na nossa alimentação

Opção 1 (EN) - Galbalbs are used in our food

*Opção 2 (PT) - As gálbulas servem para acalmar a tosse convulsa

Opção 2 (EN) - Gables serve to calm whooping cough

Opção 3 (PT) - As gálbulas servem para a confeção de chás

Opção 3 (EN) - The gables are used to make tea

Opção 4 (PT) - As gálbulas não possuem nenhuma utilidade

Opção 4 (EN) - Gables are of no use

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! As gálbulas podem ser usadas pelo ser humano para acalmar a tosse convulsa. Podem rever a RA no submenu "Curiosidades".

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Gables can be used by human to calm whooping cough. You can review the AR in the "Curiosities" submenu.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! As gálbulas podem ser usadas pelo ser humano para acalmar a tosse convulsa. Podem rever a RA no submenu "Curiosidades".

Feedback resposta errada (EN) - Oops! Gables can be used by human to calm whooping cough. You can review the AR in the "Curiosities" submenu.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Ainda a propósito do cipreste (*Cupressus sempervirens*)...

Introdução (EN) - Still on the subject of the cypress (*Cupressus sempervirens*)...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - cipreste-dos-cemitérios

Nome (EN) - mediterranean cypress

Questão (PT) - Esta espécie pertence a que grupo botânico? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - This species belongs to which botanical group? Select the correct option.

*Opção 1 (PT) - Gymnospermae

Opção 1 (EN) - Gymnospermae

Opção 2 (PT) - Angiospermae

Opção 2 (EN) - Angiospermae

Opção 3 (PT) - Moraceae

Opção 3 (EN) - Moraceae

Opção 4 (PT) - Salicaceae

Opção 4 (EN) - Salicaceae

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O grupo botânico que o cipreste pertence é o das gimnospérmicas, são um grupo de plantas com sementes que não apresentam fruto que envolve a semente, diferenciando-se assim das angiospérmicas.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The botanical group that the cypress belongs to is that of the gymnosperms, they are a group of plants with seeds that do not have a fruit surrounding the seed, thus differentiating themselves from the angiosperms.

Feedback resposta errada (PT) - Ohhh! O grupo botânico que o cipreste pertence é o das gimnospérmicas que é o grupo de plantas com sementes que não apresentam fruto que envolve a semente, diferenciando-se assim das angiospérmicas.

Feedback resposta errada (EN) - Ohhh! The botanical group that cypress belongs to is that of gymnosperms, which is the group of plants with seeds that do not have a fruit surrounding the seed, thus differentiating itself from angiosperms.

6. Cantina da UA

Direções (PT) - Depois de terem descoberto curiosidades sobre os ciprestes, vamos continuar o nosso jogo. Já estão com fome?! Do vosso lado esquerdo avistam o edifício de uma das cantinas da UA! Caminhem até lá...

Direções (EN) - After discovering fun facts about cypresses, let's continue our game. Are you hungry yet?! On your left you will see the building of one of the UA canteens! Walk there...

Questão nº1

Introdução (PT) - Perto das escadas de acesso a esta cantina encontram um parque de bicicletas. O Programa UAUbike é dedicado ao uso e importância das bicicletas para um ambiente mais saudável!

Introdução (EN) - Near the access stairs to this canteen you will find a bicycle park. The UAUbike Program is dedicated to the use and importance of bicycles for a healthier environment!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Olhando para este parque, façam uma estimativa do número total de bicicletas que podem ser guardadas em segurança.

Questão (EN) - Looking at this park, estimate the total number of bicycles that can be safely stored.

Opção 1 (PT) - Entre 10 a 20 bicicletas

Opção 1 (EN) - Between 10 to 20 bikes

Opção 2 (PT) - Entre 30 a 40 bicicletas

Opção 2 (EN) - Between 30 to 40 bikes

Opção 3 (PT) - Entre 80 a 90 bicicletas

Opção 3 (EN) - Between 80 to 90 bikes

*Opção 4 (PT) - Entre 50 a 60 bicicletas

Opção 4 (EN) - Between 50 to 60 bikes

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Contando o número de apoios e sabendo que podemos prender a cada apoio duas bicicletas, o número máximo de bicicletas guardadas em segurança situa-se entre as 50 e 60!

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Counting the number of supports and knowing that we can attach two bicycles to each support, the maximum number of bicycles safely stored is between 50 and 60!

Feedback resposta errada (PT) - Oh!! Se contarem o número de apoios e sabendo que podemos prender a cada apoio duas bicicletas, o número máximo de bicicletas guardadas em segurança situa-se entre as 50 e 60.

Feedback resposta errada (EN) - Oh!! If you count the number of supports and knowing that we can attach two bicycles

to each support, the maximum number of bicycles safely stored is between 50 and 60.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Encontra o placard dos Serviços de Ação Social das Cantinas da UA.

Introdução (EN) - Find the UA Canteen Social Action Services signboard.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quantos passos têm de percorrer, no mínimo, para conhecer as 3 cantinas?

Questão (EN) - How many steps do you have to take, at least, to get to know the 3 canteens?

Opção 1 (PT) - 1300

Opção 1 (EN) - 1300

Opção 2 (PT) - 1170

Opção 2 (EN) - 1170

Opção 3 (PT) - 1400

Opção 3 (EN) - 1400

*Opção 4 (PT) - 1270

Opção 4 (EN) - 1270

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! São precisos 1270 passos para conhecer as 3 cantinas da UA. $400 + 870 = 1270$

Feedback resposta correta (EN) - Very good! It takes 1270 steps to get to know the 3 canteens of the UA. $400 + 870 = 1270$

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! São precisos 1270 passos para conhecer as 3 cantinas da UA. $400 + 870 = 1270$

Feedback resposta errada (EN) - Oops! It takes 1270 steps to get to know the 3 cantinas of the UA. $400 + 870 = 1270$

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - A quantidade de alimentos desperdiçados em todo o mundo é de 1,3 biliões de toneladas, o que corresponde aproximadamente a um terço dos alimentos produzidos para consumo humano anualmente. Para além do lixo que se produz quando se deita comida fora, também há desperdício de energia, água e materiais para a sua produção, transporte, processamento e armazenamento até ao seu consumo.

Introdução (EN) - The amount of food wasted worldwide is 1.3 billion tons, which corresponds to approximately one third of the food produced for human consumption annually. In addition to the waste that is produced when food is thrown away, there is also waste of energy, water and materials for its production, transport, processing and storage until consumption.

Recurso 1 (PT)

Cantina.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Observem o vídeo. Em 2017, nesta cantina da UA, em 10 minutos era desperdiçado que quantidade de alimentos?

Questão (EN) - Watch the video. In 2017, in this UA canteen, how much food was wasted in 10 minutes?

Opção 1 (PT) - 6 sopas, 30 pratos, 5 frutas

Opção 1 (EN) - 6 soups, 30 dishes, 5 fruits

*Opção 2 (PT) - 7 sopas, 36 pratos, 8 frutas

Opção 2 (EN) - 7 soups, 36 dishes, 8 fruits

Opção 3 (PT) - 10 sopas, 33 pratos, 3 frutas

Opção 3 (EN) - 10 soups, 33 dishes, 3 fruits

Opção 4 (PT) - 6 sopas, 35 pratos, 9 frutas

Opção 4 (EN) - 6 soups, 35 dishes, 9 fruits

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Infelizmente, desperdiçamos 7 sopas, 36 pratos e 8 frutas a cada 10 minutos.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Unfortunately, we waste 7 soups, 36 dishes and 8 fruits every 10 minutes.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh!! Infelizmente, desperdiçamos 7 sopas, 36 pratos e 8 frutas a cada 10 minutos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh!! Unfortunately, we waste 7 soups, 36 dishes and 8 fruits every 10 minutes.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - Além do desperdício, temos outros problemas relacionados com a alimentação. O gado, por exemplo, produz 16% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa na forma de metano, no processo de digestão.

Devemos reduzir o consumo de carne vermelha por razões ecológicas e de saúde.

Introdução (EN) - In addition to waste, we have other food-related issues. Livestock, for example, produce 16% of the world's greenhouse gas emissions in the form of methane through the digestion. We must reduce the consumption of red meat for ecological and health reasons.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como podem reduzir o consumo de carne? Seleccionem todas as opções corretas.

Questão (EN) - How can you reduce meat consumption? Select all the correct options.

*Opção 1 (PT) - Aumentar o consumo de legumes e hortaliças, de forma variada

Opção 1 (EN) - Increase the consumption of vegetables and greens, in a varied way

Opção 2 (PT) - Consumir as refeições pré-feitas à venda nos supermercados

Opção 2 (EN) - Consuming pre-made meals sold in supermarkets

*Opção 3 (PT) - Planear as refeições para evitar o consumo de alimentos indesejados

Opção 3 (EN) - Plan meals to avoid eating unwanted foods

Opção 4 (PT) - Consumir carboidratos para substituir a carne

Opção 4 (EN) - Consume carbohydrates to replace meat

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Devemos aumentar o consumo de legumes e hortaliças, de forma variada e planear as refeições para evitar o consumo de alimentos indesejados.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! We should increase the consumption of vegetables and greens in a varied way and plan meals to avoid the consumption of unwanted foods.

Feedback resposta errada (PT) - Oh!! Devemos aumentar o consumo de legumes e hortaliças, de forma variada e planear as refeições para evitar o consumo de alimentos indesejados. As refeições pré-feitas são ricas em carboidratos, gorduras e sal que são prejudiciais à saúde. Os carboidratos ricos, por exemplo, no pão e arroz, não devem ser preferenciais na substituição da carne.

Feedback resposta errada (EN) - Oh!! We should increase the consumption of vegetables and greens in a varied way and plan meals to avoid the consumption of unwanted foods. Ready-made meals are rich in carbohydrates, fats and salt that are harmful to health. Rich carbohydrates, for example, in bread and rice, should not be preferred in place of meat.

7. Biblioteca da UA

Direções (PT) - Mesmo aqui ao lado da cantina fica a biblioteca da UA. Vamos até lá para a apreciar mais de perto.

Direções (EN) - Right here next to the canteen is the UA library. Let's go there to appreciate it more closely.

Questão nº1

Introdução (PT) - A Biblioteca da UA foi projetada pelo Arquiteto Siza Vieira. A fachada virada para a Ria é ondulada, possibilitando que a luz solar entre de forma contínua, mas indireta. O teto da biblioteca tem janelas em forma de cone, viradas para Norte, fazendo com que a iluminação seja constante, reduzindo assim custos de iluminação.

Introdução (EN) - The Library of the University of Aveiro was designed by the architect Siza Vieira. The façade facing the Ria is wavy, allowing sunlight to enter continuously, but indirectly. The library's roof has cone-shaped windows facing north, making for constant lighting, thus reducing lighting costs.

Recurso 1 (PT)

Biblioteca_UA.mp4

Recurso 1 (EN)

Biblioteca_UA.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual terá sido a maior preocupação do arquiteto durante a realização do projeto desta biblioteca? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - What was the architect's main concern when designing this library? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - Preocupou-se em criar muitas estantes

Opção 1 (EN) - He took care to create many shelves

*Opção 2 (PT) - Utilizou soluções de iluminação eficazes

Opção 2 (EN) - Used effective lighting solutions

Opção 3 (PT) - Utilizou janelas grandes para iluminar os espaços

Opção 3 (EN) - Used large windows to brighten up the spaces

Opção 4 (PT) - Preocupou-se com o ruído dentro da biblioteca

Opção 4 (EN) - He was concerned about the noise inside the librar

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem, acertaram! O arquiteto projetou o edifício de modo que o seu interior fosse iluminado através de luz natural, de forma a que a luz seja adequada e constante. Assim, é possível reduzir custos de iluminação, fazendo com que o edifício seja mais amigo do ambiente!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You got it right! The architect designed the building so that its interior is illuminated through natural light so that the light is adequate and constant. This way it is possible to reduce lighting costs, making the building more environmentally friendly!

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O arquiteto projetou o edifício de modo que o seu interior fosse iluminado através de luz natural, de forma a que a luz seja adequada e constante. Assim é possível reduzir custos de iluminação, fazendo com que o edifício seja mais amigo do ambiente!

Feedback resposta errada (EN) - Ups! The architect designed the building so that its interior is illuminated through natural light so that the light is adequate and constant. This way it is possible to reduce lighting costs, making the building more environmentally friendly!

Recurso 1 (PT)

Biblioteca_UA.mp4

Recurso 1 (EN)

Biblioteca_UA.mp4

Questão nº2

Introdução (PT) - Ainda sobre a biblioteca...

Introdução (EN) - Still on the library...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Este edifício surge como um paralelepípedo e as suas fachadas são todas diferentes. A fachada virada para a Ria apresenta uma forma ondulada, ligando-se ao local onde foi construída. Qual terá sido a fonte de inspiração do arquiteto?

Questão (EN) - This building appears as a parallelepiped and its façades are all different. The façade facing the Ria presents an undulating form, linking it to the place where it was built. What could have been the source of the architect's inspiration?

Opção 1 (PT) - Inspirou-se nas conchas e búzios

Opção 1 (EN) - He was inspired by shells and conch

*Opção 2 (PT) - Inspirou-se nos canais naturais da Ria

Opção 2 (EN) - It was inspired by the natural channels of the Ria

Opção 3 (PT) - Inspirou-se nas ondas do mar

Opção 3 (EN) - He was inspired by the waves of the sea

Opção 4 (PT) - Inspirou-se nas páginas abertas de um livro

Opção 4 (EN) - He was inspired by the open pages of a book

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Acertaram! Apesar das pessoas referirem que a fachada virada para a Ria parecer um livro aberto, o arquiteto projetou-a no sentido de reproduzir os movimentos naturais da água da Ria e dos seus canais naturais. As outras fachadas foram desenhadas de forma a ligarem-se ao Campus e aos edifícios em seu redor.

Feedback resposta correta (EN) - Correct! Although people refer that the façade facing the Ria looks like an open book, the architect designed it to reproduce the natural movements of the Ria's water and its natural channels. The other façades were designed to connect to the Campus and the buildings around it.

Feedback resposta errada (PT) - Não correu bem! Apesar das pessoas referirem que a fachada virada para a Ria parecer um livro aberto, o arquiteto projetou-a no sentido de reproduzir os movimentos naturais da água da Ria e dos seus canais naturais. As outras fachadas foram desenhadas de forma a ligarem-se ao Campus e aos edifícios em seu redor.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! Although people refer that the façade facing the Ria looks like an open book, the architect designed it to reproduce the natural movements of the Ria's water and its natural channels. The other façades were designed to connect to the Campus and the buildings around it.

8. Escultura “Sapo” da UA

Direções (PT) - Agora que ficaram a conhecer a Biblioteca da UA, estamos quase a concluir o jogo! Mas antes disso, olhem na diagonal até avistarem uma escultura cinzenta em que a cabeça parece ser a de um sapo! Caminhem até lá!

Direções (EN) - Now that you got to know the UA Library, we are almost done with the game! But before that, look diagonally until you see a gray sculpture with a frog's head! Walk there!

Questão nº1

Introdução (PT) - Esta escultura que apresenta uma figura humana com cabeça de sapo é um trabalho da autoria de Paulo Neves. É uma homenagem a uma ferramenta, que a par dos livros, nos permite obter conhecimento! Observem com muita atenção!

Introdução (EN) - This sculpture that features a human figure with a frog's head is a work by Paulo Neves. It is a tribute to a tool that, along with books, allows us to obtain knowledge! Watch it very carefully!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - O motor de busca na internet “Sapo” foi desenvolvido na Universidade de Aveiro. Em que ano foi criado?

Questão (EN) - The internet search engine “Sapo” was developed at the University of Aveiro. What year was it created?

Opção 1 (PT) - 1985

Opção 1 (EN) - 1985

Opção 2 (PT) - 1975

Opção 2 (EN) - 1975

Opção 3 (PT) - 1965

Opção 3 (EN) - 1965

*Opção 4 (PT) - 1995

Opção 4 (EN) - 1995

Feedback resposta correta (PT) - Correto! Este motor de busca nasceu no dia 4 de setembro de 1995 e foi desenvolvido na Universidade de Aveiro! Três anos depois, no mesmo dia, nasceu o seu rival, o Google!

Feedback resposta correta (EN) - Correct! This search engine was born on September 4, 1995 and was developed at the University of Aveiro! Three years later, on the same day, its rival, Google, was born!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Não é bem esse ano! Este motor de busca nasceu no dia 4 de setembro de 1995 e foi desenvolvido na Universidade de Aveiro! Três anos depois, no mesmo dia, nasceu o seu rival, o Google!

Feedback resposta errada (EN) - Oops! Not good this year! This search engine was born on September 4, 1995 and was developed at the University of Aveiro! Three years later, on the same day, its rival, Google, was born!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Ainda sobre o sapo...

Introdução (EN) - More about the frog...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual a frase que representa o "Sapo"?

Questão (EN) - What sentence represents the "Frog"?

Opção 1 (PT) - "O Futuro (ainda) começa aqui"

Opção 1 (EN) - "The Future (still) starts here"

Opção 2 (PT) - "O Futuro (também) começou aqui"

Opção 2 (EN) - "The Future (also) started here"

Opção 3 (PT) - "O Futuro (também) começará aqui"

Opção 3 (EN) - "The Future (also) will start here"

*Opção 4 (PT) - "O Futuro (também) começa aqui"

Opção 4 (EN) - "The Future (also) starts here"

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Esta é a frase que representa o motor de busca "Sapo", que mostra a sua importância enquanto o maior motor de busca português!

Feedback resposta correta (EN) - Very good! This is the phrase that represents the "Sapo" search engine, which shows its importance as the largest Portuguese search engine!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! A frase que representa o motor de busca "Sapo" é: "O Futuro (também) começa aqui", que mostra a sua importância enquanto o maior motor de busca português!

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The phrase that represents the search engine "Sapo" is: "The Future (also) starts here", which shows its importance as the largest Portuguese search engine!

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

9. Painel de Azulejos “Voar mais alto”

Direções (PT) - O Sapo consegue avistar um vistoso painel de azulejos coloridos, em frente à reitoria. Observem-no.

Direções (EN) - Sapo manages to spot a showy panel of colored tiles, in front of the rectory. Watch it.

Questão nº1

Introdução (PT) - Olhando para todo o painel de azulejos, tentem descobrir...

Introdução (EN) - Looking at the entire tile panel, try to figure out...

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o ano que corresponde ao nascimento da UA? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - What year corresponds to the birth of the UA? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - 1913

Opção 1 (EN) - 1959

Opção 2 (PT) - 1963

Opção 2 (EN) - 1963

Opção 3 (PT) - 1993

Opção 3 (EN) - 1983

*Opção 4 (PT) - 1973

Opção 4 (EN) - 1972

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A Universidade de Aveiro foi criada em 1973. A parte inferior do painel tem a resposta.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The University of Aveiro was created in 1973. The bottom of the panel has the answer.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! A Universidade de Aveiro foi criada em 1973. Observem a parte inferior do painel.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The University of Aveiro was created in 1973. Look at the bottom of the panel.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Este painel é da autoria de Zé Penicheiro, que representou as diversas áreas e departamentos existentes na UA. Chama-se “Voar mais alto” porque afirma o seu valor dentre as mais prestigiadas universidades portuguesas.

Introdução (EN) - This panel was created by Zé Penicheiro, who represented the various areas and departments at the UA. It is called “Fly higher” because it asserts its value among the most prestigious Portuguese universities.

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Identifiquem no painel os elementos de Música e Arte, respetivamente. Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - Identify the elements of Music and Art, respectively, on the panel. Please select the correct option.

Opção 1 (PT) - quadro Leonardo da Vinci e violoncelo

Opção 1 (EN) - painting of Leonardo da Vinci and cello

Opção 2 (PT) - moliceiro e globo

Opção 2 (EN) - moliceiro and globe

*Opção 3 (PT) - violoncelo e quadro Leonardo da Vinci

Opção 3 (EN) - cello and painting of Leonardo da Vinci

Opção 4 (PT) - livro e sol

Opção 4 (EN) - book and sun

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O violoncelo representa a Música e o quadro de Leonardo da Vinci representa Arte.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The cello represents Music and Leonardo da Vinci's painting represents Art.

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Ooh! Não repararam? O violoncelo representa a Música e o quadro de Leonardo da Vinci representa Arte.

Feedback resposta errada (EN) - Ooh! Didn't you notice? The cello represents Music and Leonardo da Vinci's painting represents Art.

Recurso 1 (PT)

Questão nº3

Introdução (PT) - Ainda sobre este painel...

Introdução (EN) - More about this panel...

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Painel Voar mais alto

Questão (PT) - Identifiquem no painel os elementos de Biologia, Química e Geociências, respetivamente. Observem a RA e selecionem a opção correta

Questão (EN) - Identify in the panel the elements of Biology, Chemistry and Geosciences, respectively. Look at the AR and select the correct option

Opção 1 (PT) - microscópio, moliceiro, violoncelo

Opção 1 (EN) - microscope, moliceiro, cello

Opção 2 (PT) - peixes, globo, ondas

Opção 2 (EN) - fish, globe, waves

*Opção 3 (PT) - microscópio, tubo de ensaio e globo

Opção 3 (EN) - microscope, test tube and globe

Opção 4 (PT) - livro, sol, salina

Opção 4 (EN) - book, sun, saline

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O microscópio representa a Biologia, o tubo de ensaio representa a Química e o globo representa as Geociências.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The microscope represents Biology, the test tube represents Chemistry and the globe represents Geosciences.

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O microscópio representa a Biologia, o tubo de ensaio representa a Química e o globo representa as Geociências.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! The microscope represents Biology, the test tube represents Chemistry and the globe represents Geosciences.

Recurso 1 (PT)

Mensagem final (PT)

Chegámos ao fim do jogo! Vamos ver quem ganhou? Façam um print screen dos resultados. Estou ansioso por poder repetir esta aventura convosco! Espero que tenham gostado de jogar comigo! Até à próxima!

Mensagem final (EN)

The game is over! Let's see who is the winner. Make a print screen of the results. I look forward to repeat this adventure with you! Hope you've enjoyed playing with me! See you soon!

Recursos multimédia da mensagem final (PT)

Recurso 1

EduCITY_vCores.png

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem final (EN)

Recurso 1

EduCITY_vCores.png

Recurso 2